

AVALIAÇÃO PARA APRENDIZAGEM: PRÁTICAS NO CONTEXTO DASURDEZ

Adriana Candido Gonçalves (E. E. Salim Felício) - adrianacandido30@gmail.com

Igridy Bianca Benevides Rigoti (E.E. Salim Felício) - igrity.bbr@hotmail.com

Vânia Maria R. da S. Oliveira (E.E. Salim Felício) - vaninhaoliveira@yahoo.com.br

Resumo

Articular sobre o tema avaliação da aprendizagem no contexto da surdez envolve discussões e reflexões sobre os fundamentos da educação de surdos já que para esse público há no ambiente escolar a utilização de duas línguas no processo educacional. A filosofia educacional voltada para a educação de surdos defendida pela comunidade surda atualmente é a bilíngue, isto é, o Bilinguismo. Posto isto, esse projeto surgiu a partir do trabalho pedagógico realizado com os alunos surdos em sala de aula no ano letivo de 2017, verificou-se, por meio de diagnósticos de aprendizagem, dificuldade de aprendizado da L2. Após a identificação da situação problema constatou-se a necessidade de proporcionar aos educandos surdos o ensino da escrita e leitura da língua portuguesa diferenciada, ou seja, por meio de um ambiente linguístico favorável e organizado em horário especial para atender as suas especificidades. Logo, também serão pesquisadas e formuladas novas formas de estratégias de avaliação do aprendizado voltadas para um melhor atendimento ao estudante com surdez.

Palavras-chave: Educação de Surdos. Ensino e Aprendizagem. Estratégias de Avaliação

1- Introdução

A avaliação educacional é uma prática pedagógica realizada por meio de determinadas ações planejadas pelo professor que permitem identificar no processo de ensino e aprendizagem o desempenho do conhecimento do estudante levando em consideração o avanço e o crescimento. Ademais, analisar o desempenho escolar contribui para o diagnóstico dos resultados da aprendizagem dos alunos, que podem ser positivos ou negativos. Assim, as estratégias avaliativas contribuem também para a autoavaliação da prática profissional exercida, pois, “como recurso pedagógico útil auxilia cada educador e educando na busca e construção de si mesmo e de seu melhor modo de ser na vida”, sendo assim, o exercício contínuo da avaliação educacional baseado em ações planejadas e diversificadas é fundamental para a qualidade do ensino no espaço escolar, bem como, o sucesso do desempenho educacional do discente. (LUCKESI, 2002)

No contexto do estudante surdo, avaliar os conhecimentos e diagnosticar situações negativas ou positivas de aprendizagem envolve entender como se organiza os fundamentos da educação do surdo, quer dizer, as duas línguas envolvidas dentro do ambiente da escola, ou seja, a Língua Brasileira de Sinais (Libras) primeira Língua (L1) do sujeito surdo e o português na modalidade oral ou escrita segunda Língua (L2), isto é, o paradigma do Bilinguismo. Além disso, no processo de aquisição das duas

línguas abrange metodologias específicas e adaptadas e conseqüentemente avaliações e diagnósticos também condizentes com as suas especificidades. (Lei 10.436/02 e Decreto 5.626/05)

Dessa forma, este trabalho objetivou criar estratégias para a avaliação e diagnóstico educacional, no contexto da surdez, de modo que fortalecesse positivamente o processo da aprendizagem, visto que, no decorrer do ano letivo de 2017, constatou-se que os estudantes surdos tinham dificuldades de aprendizagem da L2. Sendo assim, sentiu-se a necessidade de articular um projeto – ação que possibilitasse melhorar as práticas de ensino da língua portuguesa como L2, bem como, o processo avaliativo, uma vez que, conforme Luckesi (2002) a avaliação para a aprendizagem tem como propósito “diagnosticar e incluir o educando, pelos mais variados meios, no curso da aprendizagem satisfatória, que integre todas suas experiências de vida”, desse modo, o projeto justificou-se, pois, além do desenvolvimento das novas estratégias propiciou uma prática amorosa, no sentido de acolher e trabalhar a especificidade da pessoa surda, bem como, reflexões sobre a própria atuação profissional.

2- Desenvolvimento (conceitos e metodologia)

O projeto desenvolveu-se em alguns espaços da escola, tais como, Laboratório de Aprendizagem e sala de aula regular, assim como, em regime de parcerias com o professor regente de língua portuguesa, professor intérprete, professor articulador e auxílio do corpo pedagógico. Os materiais e conteúdos didáticos foram elaborados embasados na abordagem da sociolinguística, textos visuais e práticas da leitura em L1 e práticas de escrita da L2. A escolha ocorreu, visto que, os estudos nessa área explicam a língua no seu uso real, ou seja, no cotidiano de fala e leva em consideração as relações existentes entre a estrutura linguística e os aspectos sociais e como também os culturais da comunicação. Segundo os pesquisadores da sociolinguística, a linguagem é uma organização social e assim, não pode ser observada como uma estrutura autônoma e independente do contexto histórico, social e cultural dos falantes (MARTELOTA, 2010).

“... conjunto de habilidades cognitivas que caracterizam os humanos modernos constitui o resultado de algum tipo de processo- característico unicamente da espécie- de transmissão cultural: uma espécie de evolução cultural cumulativa, que não envolve apenas criação, mas principalmente, transmissão social” (MARTELOTA, 2010).

O indivíduo, nesse sentido, tem a habilidade de entender os outros indivíduos como seres pensantes e falantes e que no ato comunicativo existe uma intenção, isto é, informativa, argumentativa, narrativa, efeitos de humor, enfim, identifica a intenção do ato comunicativo de acordo com a vivência das relações sociais e assim aprende com a outra pessoa ou através dela que também, transmite intenções comunicativas.

Nesse viés, o público alvo foram todos os alunos surdos que necessitam de atendimento educacional especializado do aprendizado da L1 e L2 e as atividades no Laboratório de Linguagem consistiram individualmente ou em pequenos grupos e foram observados o nível de desempenho e especificidades de cada estudante, dessa maneira, trabalhou-se as dificuldades de aprendizado de modo que favorecesse as interações entre aluno/ aluno e aluno/ professor e conseqüentemente o processo educativo. Portanto, os educandos participarão, já que o projeto ainda não finalizou, da sala de articulação durante o tempo que for necessário e de acordo com o cronograma elaborado. Na regência da disciplina de português, os alunos frequentarão normalmente a sala de aula sendo que, os conteúdos serão desenvolvidos em conformidade com o ciclo em que estão inseridos e de acordo com as necessidades específicas apresentadas na avaliação diagnóstica.

Sendo assim, no processo de ensino na sala de aula como também do Laboratório de Aprendizagem destacou-se, além do livro didático do professor da sala comum, o recurso da instrução com base em textos, verbal e não verbal, filmes, animações, onde os alunos poderão aprender, além do usual, vocabulários e a gramática das línguas envolvidas no processo de ensino-aprendizagem em situações de interação e cooperação que engloba a realidade social e comunicativa dos alunos. Além disso, foram utilizados os recursos tecnológicos tais como, note book, celulares e retroprojetor para a apresentação dos conteúdos visuais de ensino, bem como, coleta de dados para a análise da diversidade avaliativa da aprendizagem, por meio de diário de campo.

3- Resultados e Discussões

O projeto ainda encontra-se em desenvolvimento, pois, as metas e ações planejadas acontecerão até o final do ano letivo. Contudo, a partir do entendimento das diferentes funções da avaliação para a aprendizagem, notou-se no diagnóstico uma evolução positiva da aprendizagem, visto que, os alunos realizaram todas as atividades propostas com êxito. Além disso, avaliou-se também, a participação construtiva e interação entre os mesmos. Posto isso, espera-se que no final do trabalho pedagógico contribuir com um processo educacional promissor para o educando com surdez.

Referências Bibliográficas

BRASIL. Lei 10.436, de Abril de 2002.

Disponível: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110436.htm Acesso em: 19 de março de 2018.

BRASIL, Decreto nº 5.626, de Dezembro de 2005.

Disponível: http://www.planalto.gov.br/ccivil_ato2004-2006/2005/decreto/d5626.htm Acesso em: 19 de março de 2018.

BRAGGIO, Silvia Lucia Bigonjal. **Leitura e Alfabetização: da concepção mecanicista à sociopsicolinguística**. Porto Alegre: Artes Médicas, 1992.

LUCKESI, Cipriano Carlos. **O que é Mesmo o Ato de Avaliar a Aprendizagem?** Secretária de Educação do Estado da Bahia, 2000. Disponível em <https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/2511.pdf>

_____. **Avaliação da Aprendizagem Escolar: estudos e proposições**. São Paulo: Cortez, 2002.

QUADROS, Ronice Miller de; STUMPF, Marianne Rossi. **Estudos Surdos IV**. Ed. Arara Azul, online. Acessado em 18 de março de 2017.